

Comprensión del fenómeno migratorio en instituciones de educación superior: la formación inicial docente y atención educativa para alumnos transnacionales^{1,2}

Understanding of the migration phenomenon in higher education institutions; teacher training and educational attention for transnational students.

Iris Alfonzo Albores
iris.alfonzo@cresur.edu.mx

Juan Sánchez García
juan.sanchez@enmfem.edu.mx

Hilda Alicia Guzmán Elizondo
hilda.guzman@enmfem.edu.mx³

Recepción: 15 de marzo de 2020
Aceptación: 13 de abril de 2020

Resumen

La migración escolar transnacional de niños y adolescentes es un fenómeno reciente en el contexto de la movilización internacional. Esta investigación centra su atención en la migración de retorno o de llegada por primera vez de alumnos que vivieron y estudiaron en Estados Unidos y que se encuentran en salones de clases de escuelas mexicanas. El objetivo de este trabajo de investigación es presentar los resultados de estudios realizados sobre alumnos transnacionales desde las percepciones de los maestros. A partir de una metodología que combina las aportaciones de los métodos mixtos, se reúnen evidencias con resultados de encuestas aplicadas a estudiantes y entrevistas realizadas a maestros y directivos. Adicionalmente, se complementa este trabajo con un análisis de contenido sobre políticas públicas relacionadas con la formación inicial de docentes. Entre los hallazgos principales que se tienen es que el fenómeno escolar migratorio es prácticamente desconocido por los diferentes agentes educativos, por lo que resulta necesaria la atención a la diversidad de esta población desde una pedagogía intercultural.

1 Investigación derivada del apoyo otorgado por el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas en la convocatoria de apoyos únicos, promoción 2019.

2 Este artículo forma parte de la ponencia presentada en el 3er congreso Internacional: Políticas de Inclusión y Equidad Educativa, CRESUR.

3 Los autores reconocen el apoyo y asesoría recibidos de los doctores Víctor Zúñiga (Tec de Monterrey) y Edmund T. Hamann (University of Nebraska-Lincoln) en los estudios de investigación realizados sobre alumnos transnacionales en escuelas mexicanas.

Palabras clave: formación docente, alumnos transnacionales, atención a la diversidad, migración, educación superior.

Abstract

Transnational school migration of children and adolescents is a recent phenomenon in the context of international mobilization. This paper focuses on the first-time return or arrival migration of students who lived and studied in the United States and are in Mexican school classrooms. The objective of this research is to present the results of studies carried out on transnational students from the perceptions of the teachers. Based on a methodology that combines the contributions of mixed methods, evidence is gathered with results from surveys applied to students and interviews conducted to teachers and principals. Additionally, this work is complemented by a content analysis of public policies related to the initial teacher education. Among the main findings is that the migratory school phenomenon is practically unknown by the different educational agents. It is therefore necessary to attention on diversity to this population from an intercultural pedagogy.

Key words: Teacher training, transnational students, attention to diversity, migration, higher education.

Introducción

En los Estados Unidos miles de alumnos se reportan como desaparecidos cada año. Es decir, que sus maestros y los directivos de las escuelas no saben dónde se encuentran por temporadas. Hay algunos que regresan a principios del año escolar; de otros, definitivamente no saben cuál fue su destino.

En México, hay alumnos que regresan de los Estados Unidos o llegan por primera vez a la tierra de sus padres para integrarse a las escuelas mexicanas. La mayoría de sus maestros, compañeros de grupo y los directores de escuelas no saben de dónde provienen, quiénes son y si continuarán sus estudios.

Los fenómenos anteriormente descritos representan un desafío para los sistemas educativos de ambos países. Si bien, la migración internacional está presente en el desarrollo histórico de todas las naciones; ahora, en el contexto de la globalización y de la movilidad de personas a grandes escalas, la migración escolar está cobrando mayor importancia.

De esta manera, la migración transnacional se caracteriza por ser un asunto complejo que juega un papel fundamental en la vida de millones de personas. Incluye aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, lingüísticos, ambientales, entre otros, que no pueden ser reducidos a una sola dimensión limitada. Más bien se requiere una visión holística para comprender mejor la realidad social.

Actualmente, la migración escolar de niños y adolescentes se encuentra en el contexto de una nueva era en la relación México-EEUU, donde las familias se encuentran divididas entre las fronteras (Dreby, 2010), y de procesos en transición en el desarrollo de los niños, donde las familias se separan y se reunifican (Suárez-Orozco, 2015). Esta contribución, en el marco del tema de formación de profesores inclusivos, se enfoca en la migración de retorno o llegada por vez primera de alumnos transnacionales que tuvieron la experiencia de haber vivido y estudiado en Estados Unidos y que se encuentran en escuelas mexicanas. En este sentido, se presentan los resultados de estudios realizados con maes-

tros mexicanos que atienden a los alumnos transnacionales.

Hace dos décadas, se conocía muy poco del fenómeno migratorio escolar y de las trayectorias escolares y de vida de estos alumnos. Esta ausencia de reconocimiento plantea también una "ceguera moral" o falta de sensibilidad ante la vulnerabilidad (Bauman y Donskis, 2013) por parte de instituciones y autoridades educativas.

Además, los alumnos transnacionales en escuelas mexicanas (Hamann, Zúñiga y Sánchez García, 2006; Zúñiga, Hamann y Sánchez García, 2008 y 2010) resultan "invisibles" (UNICEF, 2006) para sus maestros y compañeros de escuela, por lo que hace falta sensibilizar más sobre la migración escolar como un fenómeno que requiere ser explicado y atendido en los diferentes contextos sociales.

Objetivo

El propósito principal en este documento es comprender y explicar las percepciones de los maestros para tratar de mejorar las prácticas educativas en la formación inicial de docentes desde la perspectiva social de la atención a la diversidad.

Caracterización del estudio

En los últimos años se ha acrecentado la migración internacional en todo el mundo. Suárez-Orozco (2001) plantea que la era de la globalización tiene tres elementos fundamentales: 1. Las tecnologías de la información y la comunicación; 2. El surgimiento de mercados globales y economías de conoci-

miento intensivo posnacionales; y 3. Un nivel sin precedentes de migración y desplazamientos de personas. Es así como este trabajo se inscribe en el estudio de la migración escolar entre Estados Unidos y México.

México está considerado como uno de los países que más registra emigración; casi todos los migrantes mexicanos tienen como destino Estados Unidos. De acuerdo con Durand y Massey (2003), la migración México-EE.UU contempla tres factores determinantes: historicidad, masividad y vecindad. La migración en ambos países es un proceso histórico desde mediados del siglo XIX; con un flujo donde cada año aproximadamente 440 mil mexicanos emigran al vecino país del norte con una vecindad en la que se comparan 3.152 kilómetros de frontera.

Desde hace casi diez años, los migrantes mexicanos han regresado cada vez más al país, no siempre con la compañía de familias completas. Algunos han retornado como resultado de la crisis económica y las políticas de deportación agresivas implementadas en EE.UU. en la administración del presidente Barack Obama (donde se ha registrado el mayor número de deportados en la historia de esta relación bilateral) y ahora en la era del presidente Donald Trump, en la cual predomina una especie de "oligarquía del miedo" (Nussbaum, 2018); mientras que otros regresaron voluntariamente, con el propósito de continuar su educación en México.

Entre los años de 2005 y 2010, según el Censo de Población y Vivienda de 2010, alrededor de un millón de mexicanos decidieron volver de EE.UU. (Giorguli y Gutiérrez, 2011); casi un 25% eran niños y adolescentes.

En este sentido, es preciso destacar que ahora niños y adolescentes cruzan las fronteras

y asisten a escuelas de ambos países. Muchos de ellos nacieron en México, iniciaron su escolaridad en este país, se fueron con sus padres a destinos tradicionales y otros lo hicieron hacia nuevos destinos en EE.UU. (Worthington, Murillo y Hamann, 2002); luego vinieron a México y se integraron a escuelas de cualquier entidad mexicana. Además, se presenta el fenómeno de las familias separadas por las fronteras que viven las dificultades y asumen los desafíos cotidianos en dos países.

Por otra parte, las escuelas son instituciones donde se establece la socialización secundaria y se contruye la realidad social (Berger y Luckmann, 2003); por lo tanto, son espacios para la observación de los fenómenos sociales. Específicamente, este trabajo presenta los resultados de investigaciones desarrolladas durante casi tres lustros sobre el retorno de niños y adolescentes que, después de haber tenido la experiencia de vivir y estudiar en los Estados Unidos, regresaron a las escuelas mexicanas para continuar con sus estudios, así como las implicaciones de este fenómeno en el trabajo de los docentes.

Metodología de abordaje

En este trabajo se plantea el estudio sobre el transnacionalismo en escuelas mexicanas. Un asunto principal ha sido examinar cómo las escuelas pueden desempeñar la función de instituciones mediadoras donde los alumnos transiten a distintas formas de interacción social en dos países con distintos contextos socioculturales.

La participación de un equipo de trabajo interdisciplinario y binacional durante todo el proceso de investigación (Zúñiga, Hamann y Sánchez García, 2008 y 2010) se constituyó

como un esfuerzo compartido entre diferentes disciplinas, donde predominaron los enfoques sociológico, antropológico y pedagógico.

El trabajo interdisciplinario de estos enfoques es relevante para la comprensión de las trayectorias de migrantes escolares, la formación de sus identidades y el estudio de los sistemas de inclusión y de exclusión en las escuelas mexicanas, así como la manera en que se llevan a cabo las prácticas educativas.

Con la aplicación de métodos mixtos, a través de un enfoque sociocultural y utilizando encuestas y entrevistas, se estableció una aproximación hacia la comprensión de cómo los alumnos transnacionales se desenvuelven en instituciones educativas de ambos países.

La evidencia encontrada proviene de un estudio a largo plazo realizado en cuatrocientas escuelas localizadas en cuatro estados de México: Nuevo León en 2004; Zacatecas, 2005; Puebla, 2009, y Jalisco en 2010 (Hamann, Zúñiga y Sánchez García, 2014). Cabe mencionar que en 2015 se realizaron estudios especiales en Morelos. Las encuestas se hicieron sobre muestras representativas de estudiantes que asisten a escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas. Adicionalmente se entrevistaron a 143 alumnos y 68 maestros.

Para el desarrollo de la investigación se diseñaron y aplicaron diferentes tipos de cuestionarios dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria. Las entrevistas con estudiantes transnacionales se llevaron a cabo como historias de vida escolar. Las entrevistas a los maestros estuvieron dirigidas para conocer la visión personal y sus respuestas pedagógicas frente a la migración escolar internacional.

Además, se llevó a cabo un análisis de contenido de documentos normativos en la formación docente para entender el funcionamiento del sistema educativo y establecer propuesta dirigidas hacia políticas públicas.

Principales resultados

Los hallazgos principales de todo el estudio revelan que cerca de 400 mil estudiantes de educación básica, de primer grado de primaria a tercero de secundaria de escuelas mexicanas, tuvieron una experiencia previa en escuelas de EE.UU. Además, se calcula que cerca de 300 mil de estos estudiantes nacieron en el vecino país, por lo tanto, son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Estos resultados permitieron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México editara el libro *Alumnos transnacionales. Escuelas mexicanas frente a la globalización*, publicara una *Guía didáctica* y se realizara el documental *Aprendiendo aquí y allá* (Polgovsky, 2010).

Además, el equipo de investigadores involucrado en este proyecto ha presentado propuestas en eventos académicos y desarrollado cursos, talleres y diplomados sobre el tema. También se ha participado en foros de discusión y reuniones con tomadores de decisiones sobre migración escolar internacional en diferentes países.

Entre algunos elementos importantes ha considerar se encuentra que en México se carece de programas y recursos que respondan a las necesidades educativas de los alumnos transnacionales. También cabe reconocer que las escuelas mexicanas no están diseñadas para reconocer la diversidad lingüística y cultural, así como tampoco para aprovechar

los fondos de conocimiento (González, Moll y Amanti, 2005), es decir la herencia cultural de las familias.

Con este estudio ha resultado evidente que las escuelas son instituciones sociales que están conformadas para responder a los fines de los Estados nacionales. En este sentido, una educación que responda a las necesidades e intereses de los alumnos transnacionales debe ser diseñada para evitar el fracaso escolar. Las escuelas son espacios de contacto sociocultural; lo que ocurre en ellas determina el futuro de los niños y adolescentes mexicanos que vivieron y estudiaron en Estados Unidos y que regresan a México. En estos casos, las escuelas son el principal agente de socialización y de conformación de una identidad compleja y transnacional.

Actualmente, existe un número importante de estudiantes transnacionales que demandan atención educativa. Estos estudiantes constituyen parte de una población heterogénea que va en aumento y cuyo futuro posiblemente será binacional. Sin embargo, en las escuelas mexicanas, en muchos casos, se carece de estrategias para incluir a los estudiantes con experiencia transnacional. En el sistema educativo mexicano han sido insuficientes las acciones destinadas para la atención de este tipo de alumnos por lo que se necesita una mayor conciencia sobre este tipo de alumnos.

Desde 1887 la educación Normal ha sufrido cerca de diez reformas importantes, muchas de ellas dirigidas a responder a las demandas derivadas de los cambios en educación básica y al mismo tiempo incrementar los niveles de calidad de los profesores que egresan.

Por otra parte, en el análisis de contenido realizado se encontró que las escuelas Normales en el país han transitado por una serie de reformas y adecuaciones curriculares que les ha permitido mantenerse como instituciones de educación superior para formar docentes en educación básica (educación preescolar, primaria y secundaria). Los retos no han sido pocos, la carrera docente inició como una formación de profesional técnico y desde 1986 es considerada como una licenciatura ubicada en educación superior.

Particularmente, en la reforma correspondiente al Plan de Estudios 2012 (SEP, 2012a), se tenía como propósito favorecer la transformación en la formación inicial de maestros, convirtiendo a las aulas en espacios de generación y aplicación de nuevos conocimientos, de producción de cultura pedagógica y de democracia institucional; de tal forma que sus egresados tuvieran una formación sólida y necesaria que les permitiera ejercer una práctica docente pertinente y eficaz.

Por otra parte, los estudios realizados con análisis de los Planes de Estudio de las Escuelas Normales 2012 y, recientemente, 2018 arrojan que no existen espacios curriculares que enfatizan en la atención a escolares migrantes transnacionales. En esta misma dirección, hubo consenso entre los maestros entrevistados en el estudio al señalar que en las escuelas Normales no se forma a los estudiantes normalistas para atender a niños migrantes.

Las escuelas Normales en México han transitado por una serie de reformas y adecuaciones curriculares que les han permitido responder a los retos y a las demandas derivadas de los cambios en educación básica en el país, y al

mismo tiempo incrementar los niveles de calidad de los profesores que egresan.

Así mismo, la transformación en la formación inicial de maestros se integra en seis ejes (Diario Oficial de la Federación, 2018): Transformación pedagógica de acuerdo al nuevo Modelo Educativo, educación indígena e intercultural, aprendizaje del inglés y profesionalización de la planta docente en las Escuelas Normales. Por su parte, Trejo (2016) sostiene que las reformas en las escuelas Normales tienden a fortalecer la profesionalización. De esta manera se puede transitar de un docente como trabajador técnico de la educación a profesionales del conocimiento dispuesto a desarrollar tareas complejas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En este mismo sentido, la educación intercultural se presenta como una parte fundamental de la formación inicial de maestros. Su inclusión en la malla curricular debe favorecer al futuro docente para que apoye a los alumnos en su aprendizaje, sin menoscabo de las condiciones que éstos presenten, asegurándose que todos concluyan con éxito su escolaridad. Moya, Guzmán y Arévalo (2018) señalan que “los maestros deben contar con una gran variedad de estrategias para organizar las interacciones educativas de sus alumnos, conforme a los contenidos y aprendizajes clave por alcanzar” (p. 87).

Por otra parte, la atención a la diversidad es un asunto de justicia, de tener en cuenta el derecho de todos y no solo de unos cuantos ante la sociedad. Guzmán y Arévalo señalan “la vulnerabilidad de las prácticas de los formadores como verdaderos espacios que promuevan la equidad y la inclusión, quedando de manifiesto que los esfuerzos son aislados y se requiere de programas transversales que

las enriquezcan" (2018, p. 12). De esta manera se hacen necesarias estrategias que promuevan y fortalezcan acciones de inclusión en las prácticas de los futuros docentes.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015) contemplan abatir la pobreza extrema, y entre sus acciones, postulan facilitar que más niños y niñas asistan a la escuela, identificando a la educación como un derecho bisagra, dado que permite acceso a otras condiciones favorables de vida. Es por ello que la desaparición de alumnos de las escuelas de educación básica y su migración nacional e internacional se convierten en un foco de atención, los docentes de educación básica deben estar preparados para retener y mantener a los alumnos es su formación, crear condiciones que les permitan forjar su identidad como ciudadanos; y cuando las situaciones económicas, sociales y políticas determinan circunstancias adversas ayudar para su inclusión. La escuela, entonces, debe actuar con justicia y para ello la equidad se convierte en un elemento indispensable.

Es así, que la migración es un fenómeno generado por la necesidad de las personas de moverse a contextos más favorecidos, dejar atrás las condiciones de pobreza, de la vida en las grandes ciudades y en pos del "sueño americano". La población migra porque los gobiernos no están preparados para crear condiciones en sus países y/o regiones que les permitan resolver sus necesidades, en muchas de las veces, las más básicas. En general, las personas migran buscando mejores condiciones de vida.

Por su parte, Guzmán y Arévalo señalan que "en educación, la equidad supone implementar propuestas compensatorias para equilibrar las diferencias entre los alumnos de un

grupo, y de un contexto a otro" (2018, p.13). Por lo tanto, la búsqueda de estrategias que permitan integrar a los alumnos vulnerables sería una acción compensatoria para lograr la equidad.

El *Modelo Educativo para la Educación Obligatoria* (2017) establece para las escuelas Normales el logro de competencias genéricas y profesionales, entre las que se pueden destacar la de colaborar con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo, así como diseñar planeaciones para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y programas de estudio. Lo anterior, es congruente con las necesidades de la población, particularmente en entidades como Nuevo León, cercanas a la frontera norteamericana, así como ciudadanos indígenas o provenientes de entidades que emigran de contextos de pobreza y vulnerabilidad y esperan encontrar mejores condiciones de vida y se asientan en diferentes lugares de las áreas metropolitanas.

El *Modelo Educativo* actual, propone además la formación de *Trayectos Formativos Optativos* que respondan a las condiciones de la diversidad que impera en el país, y es a través de éstos que se inserta la propuesta que se presenta en este estudio. Se propone mayor énfasis en elementos alrededor de la inclusión, para atender a los alumnos transnacionales, de tal forma que los futuros docentes en su formación inicial reciban una formación, tanto conceptual como pedagógica que les permita enfrentar este problema social aprovechando las ventajas que significa la atención a la diversidad.

Esta propuesta dirigida a las licenciaturas en educación preescolar y educación primaria, no se traslapa con la licenciatura en educación especial, dado que no pretende realizar una formación exclusivamente para ello, sino brindar elementos que, desde el trabajo regular de las aulas que permita la incorporación de estrategias para responder a las exigencias de la educación básica, desde el enfoque del respeto a los derechos humanos y, particularmente, del derecho a y en la educación.

De esta forma, la educación para la diversidad sería un planteamiento educativo que pretende eliminar la exclusión y la discriminación desde la formación inicial de docentes, ampliando la visión de los seres humanos como diferentes y satisfaciendo las necesidades de todos los alumnos no importa cual fuera sus "características personales, psicológicas o sociales; busca educar desde la igualdad, en el respeto del otro, del diferente, del que procede de otra cultura, hable otra lengua, tenga o no discapacidad y sufra el rechazo de vivir en situaciones de pobreza y marginación social" (SEP, 2012, p. 6).

Entre las estrategias educativas que se pueden favorecer en los estudiantes normalistas, se destacan:

1. Análisis de información para comprender situaciones educativas y contextos sociales de los alumnos transnacionales.
2. Conocimiento de los propósitos, contenidos, métodos y formas de evaluación de educación básica relacionados con la migración internacional.
3. Desarrollo de estrategias didácticas para atender la diversidad en el aula.
4. Respeto a la identidad individual y social de los alumnos y aprecio del sentido de perte-

nencia a una comunidad, una nación y a la humanidad.

5. Promoción de una educación intercultural.

Para el desarrollo de estas estrategias resulta importante sensibilizar a docentes sobre la ventaja pedagógica que representa la atención a los alumnos transnacionales; y al mismo tiempo, mejorar la percepción y respuesta de los maestros en servicio a las condiciones sociales del entorno de la escuela. También se pueden integrar acciones que no solo favorezcan el análisis del fenómeno de la migración internacional, sino que impulsen la posibilidad de responder, desde el sistema educativo, a este fenómeno social que va en aumento en el contexto de la globalización y las propuestas de la sociedad del conocimiento.

En síntesis, teniendo como fundamentación una pedagogía intercultural, se busca favorecer la comprensión y el intercambio de bienes y servicios que permitan a los alumnos el desarrollo de experiencias cuando se manifiestan en diversas culturas; garantiza, asimismo, el derecho a una educación de calidad con equidad para todos los niños y adolescentes, y es una oportunidad para contribuir en la conformación de una ciudadanía democrática.

Reflexiones y conclusiones

Las condiciones actuales señalan que el transnacionalismo seguirá ampliándose e intensificándose en los años venideros en la era de la globalización, más aun con la propuesta emitida recientemente por el presidente de EE.UU. sobre la reformulación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. En este sentido, la educación

para menores migrantes transnacionales es una parte del proceso de ascenso de las sociedades que requiere atención, no tan solo en la relación de dos países como lo plantea esta investigación, sino que puede ampliarse a una escala internacional.

Los alumnos transnacionales forman parte de una nueva era donde la ciudadanía adquiere significado en un mundo más interconectado y multicultural. Estos alumnos comparten conocimientos de dos sistemas educativos y posiblemente tendrán un desempeño laboral en cualquiera de ellos. Estos alumnos están rebasando las fronteras del conocimiento y la cultura de dos naciones; las escuelas apenas están reconociendo su existencia. Por lo tanto, la acción educativa de los maestros es trascendental, por lo que se necesitan más herramientas conceptuales y metodológicas para comprender los asuntos relacionados los contextos escolares y sociales para promover las escuelas y aulas inclusivas en la formación inicial de docentes.

La experiencia en esta investigación indica que las escuelas y los sistemas educativos pueden mejorar su atención a la diversidad bajo propuestas interculturales donde los alumnos transnacionales y quienes no hayarn tenido la experiencia migratoria pueden convivir y aprender juntos.

La educación intercultural para migrantes transnacionales puede ser un eje transversal del *currículum* en todos los niveles educativos en que se promueva la atención a la diversidad, sobre todo, se requiere estudiar este fenómeno para su comprensión y tratamiento pedagógico en la formación inicial de maestros, en la formación continua de maestros en servicio mexicanos y estadounidenses. Finalmente, un reto importante es crear me-

canismos de trazabilidad de trayectorias escolares que permitan intercambiar información para los tomadores de decisiones de política pública en México y los Estados Unidos, tomando en cuenta que el flujo de personas entre estas dos naciones es permanente e inevitable.

Referencias

- Bauman, Z. y Donskis, L. (2013). *Moral Blindness. The Lost of Sensibility in Liquid Modernity*. USA: Wiley.
- Berger, P. L. y Luckmann, T. (2003). *La construcción de la realidad social*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Diario Oficial de la Federación (03/08/2018). Acuerdo número 14/07/18 por el que se establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la formación de maestros de educación básica. Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5533902
- Dreby, J. (2010). *Divided by Borders. Mexican Migrant and their Children*. USA: University of California Press.
- Durand, J. y Massey, D. S. (2003). *Clandestinos. Migración México- Estados Unidos en los albores del siglo XXI*. México: Universidad Autónoma de Zacatecas y Po-r-rúa.
- Giorguli Saucedo, S. y Gutiérrez Vázquez, E. (2011). Niños y jóvenes en el contexto de la migración internacional entre México y Estados Unidos. *Coyuntura Demográfica*. N.º 1, pp. 21-25.
- González, N.; Moll, L. y Amanti, C. (eds.) (2005). *Funds of Knowledge: Theorizing Practices in Households, Communities*

- and Classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Guzmán, H. y Arévalo, E. (2018). La formación docente inicial ante el reto de la inclusión y la equidad. *Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa*. Vol. 3, Núm. 3. México: CRESUR. Recuperado de: http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/CRESUR_REIIE/article/view/256
- Hamann, E.T.; Zúñiga, V. y Sánchez, J. (2006) Pensando en Cynthia y su hermana: Educational implications of United States - Mexico transnationalism for children. *Journal of Latinos in Education*. California State University, San Bernardino. Vol. 5, pp. 255-274.
- Hamann, E. T.; Zúñiga, V. y Sánchez, J. (2018). Where should my child go to school. Parent and child considerations in binational families. In: *Parenting from afar and the reconfiguration of family across distance*. Edited by Maria Rosario T de Guzman, Jill Brown and Carolyn Pope Edwards. United Kingdom: Oxford Press, pp. 339-350.
- Moya, N., Guzmán, H. y Arévalo, E. (2018). Estrategias de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en educación primaria. *Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa*. Vol. 3, Núm. 2. México: CRESUR. Recuperado de: http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/CRESUR_REIIE/article/view/227
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015*. Recuperado de: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
- Nussbaum, M. (2018). *The monarchy of fear. A philosopher looks at our political crisis*. New York: Simon & Schuster.
- Polgovsky, E. (Director) (2010). *Aprendiendo aquí y allá*. Documental. México: Tecolote Films, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación del Estado de Puebla.
- Sánchez García, J.; Hamann, E. T. y Zúñiga, V. (2012) "What the youngest transnational students have to say about their transition from U.S. schools to Mexican ones". *Diaspora, Indigenous and Minority Education*. N.º 6, pp. 157-171.
- Suárez-Orozco, C. (2015). *Family Separations and reunifications*. In: *Transitions. The development of children of immigrants*. Edited by Carola Suárez-Orozco, Mona M Abo-Zena & Amy K. Marks. New York and London: New York University Press. PP. 69-94.
- Suárez-Orozco, M. (2001). Globalization, immigration, and education: The research agenda. *Harvard Educational Review*. Vol. 71, N.º 3, pp. 345-365.
- SEP (2012a). *Antecedentes de la reforma curricular. Plan de estudios 2012*. México: SEP.
- SEP (2012b). *Atención a la Diversidad. Quinto Semestre. Licenciatura en Educación Primaria. Plan de Estudios 2012*. México: SEP.
- SEP (2017). *Modelo Educativo para la Educación Obligatoria*. México: SEP.
- Trejo, H. (2016). Transición democrática y reforma educativa en América Latina. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, Vol. XLVI, Núm. 2, pp.13-38.
- UNICEF (2006). *Estado mundial de la infancia 2006. Excluidos e invisibles*. Nueva

York: UNICEF.

Wortham, S.; Murillo, E. Jr. y Hamann, E. T. (eds) (2002). *Education in the new latino diaspora: Policy and the politics of identity*. Wesport: Ablex.

Zúñiga, V.; Hamann, E. T. y Sánchez García, J. (2008 y 2010). *Alumnos transnacionales: Las escuelas mexicanas frente a la globalización*. México: Secretaría de Educación Pública. Primera edición y primera reimpresión.

